

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

10.5281/zenodo.14630730

Nome da instituição: Universidade Estadual do Ceará - Centro de Educação
Disciplina: Didática no Ensino Superior – Especialização em Psicomotricidade
Docente: Prof^a. Dra. Juliana Silva Santana
Discente: Prof. Esp. Roger Ribeiro Santos

Referência:

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa* / Paulo Freire. – São Paulo: Paz e Terra, 1996.

RESENHA

A presente resenha pretende realizar um panorama analítico sobre o livro *Pedagogia da Autonomia* de Paulo Freire de forma crítica fazendo um resumo descritivo sobre o método Paulo Freire na contemporaneidade e o uso da sua metodologia como possibilidade de abordagem em sala de aula.

O livro *Pedagogia da Autonomia* de Paulo Freire trata-se de uma leitura que todos deveriam fazer. Não somente as pessoas envolvidas na área da educação, especialmente por como ele aborda a relação entre ensino para o seu uso em si mesmo, de forma útil e autossuficiente e principalmente de formação crítica e contextualizada. Paulo Freire não fala só sobre ensinar conteúdos, mas sobre formar pessoas capazes de pensar por si mesmas, questionar e se posicionar no mundo.

Paulo Freire escreve de uma forma que me prende a atenção, talvez pelo meu interesse em sua metodologia de aula por conta da minha profissão, de toda forma ele escreve como se estivesse realmente conversando com o leitor. Dá

para sentir o compromisso dele com a educação como ferramenta de transformação social para além do aprendizado. Em vários momentos, ele critica uma abordagem bancária da educação, onde o professor deposita informações no aluno, em vez de construir o conhecimento junto com ele e isso expõe a fragilidade do nosso ensino e como o ensino pode acabar sendo algo mecânico e sem sentido.

Uma das ideias mais fortes do livro *Pedagogia da Autonomia* e de uma forma ou de outra está sempre se apresentando nele é como o ensino deve ir além da mera transmissão de informações e principalmente fazer uso a prévia de saber do aluno, do diálogo e da troca de experiências. É como se fosse uma evolução da educação clássica que se apresenta em formato de educação bancária em que uma vez que for depositado o conteúdo de ensino no aluno quando este deve ser aprendido, outrora, quando for necessário esse conteúdo, supostamente aprendido, será debitado do aluno este conhecimento previamente depositado, e supostamente retido, nele. Isso me fez refletir sobre o quanto o ensino tradicional, muitas vezes, desconsidera o conhecimento que os estudantes já trazem e trata o aprendizado como algo unilateral e isso gera situações dolorosas no que tange o processo de ensino e aprendizagem para os alunos e professores como também deixa o processo de ensino e aprendizado totalmente a cargo do professor, e por consequência, muitas vezes, gerando mais trabalho para alcançar o mesmo objetivo da aula, como por exemplo: um aluno de educação física escolar que mora no Ceará, terra esta que é lar do futebol de campo, mas como professor e, supostamente, detentor de todo o saber e autoridade da sala de aula, decido ensinar o basquete do zero. É sabido que, com a promoção da juventude hiperconectada, em algum momento da vida esse aluno já viu uma bola de basquete, mesmo que pela televisão ou redes sociais e da mesma forma que ele adquiriu esse conhecimento ele também já deve ter outras aquisições prévias de conhecimento. Sendo assim é muito mais fácil eu, enquanto professor, fazer uso dos conhecimentos prévios do aluno para facilitar o desenvolvimento da aula do que eu considerar o aluno como uma folha em branco e forçar uma metodologia bancária iniciando o processo de aprendizado sobre o basquete do zero.

Outro ponto que me traz reflexões é a ênfase que ele dá na ética do educador. Freire acredita que ensinar é um ato político, mas isso não significa manipulação ou imposição de ideias. Pelo contrário, ele defende que o professor tem um papel essencial em incentivar a reflexão crítica e contextualizada e isso inclui também, claro, se questionar e principalmente estar sempre aprendendo durante, com e para a vida, e neste quesito eu acredito que Paulo Freire tenha sido um dos precursores, mesmo que sem querer, do conceito de Lifelong Learning, que traduzindo do inglês é um termo que significa aprendizado ao longo da vida. É uma abordagem sobre a vida no contexto geral que valoriza novos conhecimentos, habilidades e experiências como ser humano durante toda a vida.

O livro todo me passou uma sensação de esperança e ao mesmo tempo de grande responsabilidade. É um chamado para quem ensina entender a importância do seu papel na formação de alunos, futuros cidadãos, mais conscientes e engajados. É um texto que me fez repensar muitas coisas sobre a forma como o aprendizado acontece e como poderia ser mais humano, mais próximo das realidades de cada pessoa.

Recomendo muito a leitura deste livro, especialmente para quem trabalha com educação ou se interessa pelo tema. Freire consegue mostrar que ensinar e aprender são, antes de tudo, atos de amor e coragem. A Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire é uma leitura obrigatória não somente para aqueles que se identificam com essa proposta, mas também, e, principalmente, para aqueles que a tanto criticam.